

Asociación del nivel del miedo al parto con el apoyo familiar en mujeres embarazadas

Evelyn A. Orozco-González, Olivia Reyes-Jiménez

Unidad de Medicina Familiar 92, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ecatepec de Morelos, México

Resumen

OBJETIVO. Asociar el nivel del miedo al parto con el apoyo familiar en mujeres embarazadas de una Unidad de Medicina Familiar. **MÉTODOS.** Es un estudio observacional comparativo de dos grupos de mujeres embarazadas entre 18-35 años, en el primer grupo con embarazo de alto riesgo y en el segundo grupo con embarazo de bajo riesgo. El tamaño de la muestra se obtuvo mediante la fórmula de diferencia de dos proporciones, obteniéndose 360 individuos, de los cuales se dividieron en igualdad a ambos grupos. Estudio transversal, mediante la escala de Childbird Fear Questionnaire para medir el miedo al parto y la escala de Duke UNK 11 para medir el apoyo social y familiar. Los datos obtenidos se analizaron mediante estadística descriptiva, con la aplicación de una prueba estadística no paramétrica Chi cuadrada en SPSS versión 22. **CONCLUSIÓN.** En el grupo de alto riesgo se obtuvo a través de la prueba Chi cuadrada un valor de p de 4.853 con un alfa de 0.028, al ser menor de 0.05 es estadísticamente significativo, es decir se acepta la hipótesis generada que afirma que un nivel alto del miedo al parto se asocia con un nivel bajo de apoyo familiar, lo mismo sucedió en el otro grupo con un valor de p de 5.923 con un alfa de 0.015. Por ello la importancia de identificar durante la atención prenatal, la calidad de la red familiar en la mujer embarazada, asimismo, evaluar su salud mental y emocional con el propósito de prevenir la percepción temerosa.

Abstract

OBJECTIVE. To associate the level of fear of childbirth with family support in pregnant women in a Family Medicine Unit. **METHODS.** This is a comparative observational study of two groups of pregnant women aged 18-35 years, the first group with a high-risk pregnancy and the second group with a low-risk pregnancy. The sample size was obtained using the difference of two proportions formula, resulting in 360 individuals, who were equally divided into both groups. This was a cross-sectional study, using the Childbird Fear Questionnaire to measure fear of childbirth and the Duke UNK 11 scale to measure social and family support. The data obtained were analyzed using descriptive statistics, with the application of a non-parametric Chi-square statistical test in SPSS version 22. **CONCLUSION.** In the high-risk group, a p-value of 4.853 was obtained through the Chi square test with an alpha of 0.028, being less than 0.05 it is statistically significant, that is, the generated hypothesis is accepted which states that a high level of fear of childbirth is associated with a low level of family support, the same happened in the other group with a p-value of 5.923 with an alpha of 0.015. Therefore, it is important to identify the quality of the family network in pregnant women during prenatal care, as well as to evaluate their mental and emotional health in order to prevent fearful perception.

Palabras Clave: Miedo al parto, apoyo familiar, embarazo

Keywords: Fear of childbirth, family support, pregnancy

1. INTRODUCCIÓN

El miedo- se define según la rae en “una angustia por un riesgo o daño real o imaginario, o la impresión a que sucede algo contrario a lo deseado”; este término asociado al parto se ha estigmatizado como un “miedo normal”, considerado así desde nuestros antepasados, además que antes se veían mayormente marcados los riesgos que la madre podía sufrir, por lo que en la actualidad no debería existir tanto temor ya que ahora hay un mayor número de medidas de prevención e información, entonces, ¿Por qué aún existe este miedo? Una de las respuestas más cercanas a la realidad tal vez se debe a que los miedos los basan más en la experiencia de relatos de mujeres conocidas, de familiares, además que existe poca información verídica sobre este tema [1]. Durante la gestación al dolor lo definen como una experiencia única y factorial, el cual puede ser de tipo

somático y visceral, de inicio brusco y de corta duración, por ello la importancia de un adecuado manejo del dolor para así evitar consecuencias graves. Nos podemos ayudar de una buena educación de la madre y su familiar sobre el dolor y las medidas utilizadas para aliviarlo, acentuando que el apoyo familiar es un pilar de suma importancia para llegar a un autocontrol de las emociones y la percepción en su entorno [2].

Se ha evidenciado que dicho miedo alcanza su nivel más alto en el tercer trimestre, y que en las mujeres nulíparas suelen reflejarse como incertidumbre sobre el futuro, mientras que las multíparas temen por condiciones que puedan empeorar durante el embarazo [3]. Según estudios, se ha reportado el miedo al parto en un 20% de los embarazos, además de un aumento significativo con el 14% en los últimos años, el cual no debe demeritarse ya que este puede empeorar, produciendo que algunas mujeres decidan la interrupción del mismo [4]. Por tanto, la salud mental materna debe ser tema prioritario, ya que tan solo en México se vio que en el 2014 la mortalidad materna fue de 65.3 por 100 000 nacidos vivos en entidades federativas de muy alta marginación. En donde una de las causas de muerte materna incluye un desconocimiento sobre los factores de riesgo durante el embarazo esto asociado al bajo apoyo familiar llevando a que la mujer embarazada quede descobijada ante una emergencia.

Entre los factores que pueden influir en el nivel del miedo al parto son la paridad, la edad gestacional, la experiencia de parto previo, la edad de la mujer, además que puede verse influenciada también por causas biológicas y/o sociales tales como sensación de impotencia o ansiedad materna, insatisfacción con la relación de pareja, falta de apoyo social, bajo nivel socioeconómico, por lo que el involucramiento del personal de salud es sumamente importante para revelar la causa del miedo. Por lo que actualmente la OMS ha recomendado que para el bienestar de la madre y su ambiente se debe elegir algún miembro de la familia que pueda acompañarla durante el proceso del embarazo y parto, ya que se ha visto que dicho apoyo proporciona sentimientos de afecto, tranquilidad, confianza y seguridad, fortaleciendo así el vínculo madre-hijo [5]. Siguiendo estas mismas recomendaciones se menciona que cada mujer tiene derecho a elegir el tipo de parto que prefiera, para intervenir solo cuando sea necesario.

Todo lo anterior debe ser tomado en cuenta al hablar sobre factores protectores para afrontar el trabajo de parto como algo normal y natural, por lo que se debe tomar en cuenta la red familiar la cual fortalece la resiliencia de la mujer, es decir esa capacidad emergente ante la adversidad [6], por lo que se han evidenciado que la mayoría de las complicaciones observadas durante el trabajo de parto han podido ser prevenibles, por ese motivo una de las soluciones es estimular el involucramiento de la pareja, familia y comunidad, y así poder intervenir precozmente.

2. METODOLOGÍA

Durante el período comprendido entre mayo y diciembre de 2024, se realizó un estudio transversal analítico en la consulta externa de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Es un estudio observacional comparativo de dos grupos de mujeres embarazadas entre 18- 35 años, en el primer grupo con diagnóstico de embarazo de alto riesgo (grupo A) y en el segundo grupo con diagnóstico de embarazo de bajo riesgo (grupo B); con un total de 360 participantes de los cuales se dividió por igualdad entre los dos grupos. Los criterios de inclusión para ambos grupos es que fueran mujeres con diagnóstico confirmado de embarazo, derechohabiente a la Unidad de Medicina Familiar 92, aceptación voluntaria para

contestar cuestionarios, con firma y aceptación de un consentimiento informado, mujeres embarazadas con clasificación de embarazo de alto riesgo (diabetes mellitus o gestacional, hipertensión arterial, preeclampsia - eclampsia, hipotiroidismo, adolescente embarazada, antecedente de aborto) y mujeres embarazadas con clasificación de embarazo de bajo riesgo (adecuado control prenatal, sin enfermedades crónicas, sin antecedentes de riesgo obstétrico). Se excluyeron a mujeres embarazadas que padezcan enfermedades psiquiátricas con diagnóstico médico establecido (depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad), mujeres con deficiencia cognitiva, mujeres embarazadas con cesárea por indicación médica. Y se descartaron mujeres embarazadas que se retiren antes de concluir con la evaluación y quienes no contesten completos los instrumentos de evaluación.

Se creó un método para la recolección de la información sociodemográfica de los pacientes, mediante un formulario específico que incluía datos como edad, nivel de escolaridad, estado civil, gestas y ocupación.

Seguidamente se aplicó la escala de Childbirth Fear Questionnaire el cual mide el miedo al parto de 40 ítems divididos en 9 subescalas individuales y una escala de interferencia de 7 ítems. Las 9 subescalas evalúan el miedo a distintas situaciones: dolor del parto vaginal, vergüenza, intervenciones médicas, insuficiente medicación para aliviar el dolor, parto por cesárea, daño al bebé, muerte del bebé o la madre, daño corporal y cambios negativos en la apariencia y función sexual. Todos los ítems se puntúan en una escala tipo Likert con extremos de 0 (nada) a 4 (extremadamente). El α de Cronbach para la escala general de 40 ítems fue de 0,94. Los autores consideran puntuaciones de 83-104 como miedo moderado/alto y puntuaciones ≥ 105 como miedo extremo al parto.

Además se aplicó la escala Cuestionario de apoyo social funcional Duke-UNK-11 utilizados para estudiar el apoyo social subjetivo que evalúa el apoyo social funcional o cualitativo percibido. El instrumento ha sido validado en población mexicana (Piña y Rivera 2007). Según Bellon te al (1996) los ítems del cuestionario se dividen de la siguiente manera: apoyo confidencial (la posibilidad de contar con personas para comunicarse): ítems 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10. Apoyo afectivo (demostraciones de amor, cariño y empatía): ítems 3, 4, 5 y 11; cuya consistencia interna es un alfa de Cronbach de 0.92. La puntuación obtenida es un reflejo del apoyo percibido, no del real. A menor puntuación menor apoyo. Una puntuación igual o mayor a 32 indica un apoyo normal, mientras que una puntuación menor a 32 indica un apoyo social percibido bajo.

Los datos recopilados se estructuraron en una base de datos en Excel para su análisis estadístico. Se aplicaron medidas de tendencia central y dispersión para variables cuantitativas, así como frecuencias y porcentajes para variables cualitativas. Posteriormente, la base de datos se transfirió al programa IBM SPSS 21 para Windows, en el cual se evaluó la asociación entre el miedo al parto y el apoyo familiar en mujeres embarazadas utilizando la prueba no paramétrica de Chi cuadrada, buscando también relaciones con variables sociodemográficas.

El protocolo de este estudio recibió la aprobación del comité de ética e investigación correspondiente, con el número de registro R-2024-1401-024

3. RESULTADOS

Se evaluaron un total de 360 mujeres embarazadas de entre 18 a 35 años derechohabientes de la UMF 92, donde se recopilaron los siguientes datos sociodemográficos:

En el rubro de la edad en el grupo de alto riesgo el rango de edad con mayor predominancia es el de 26-30 años con un 32.8% (n=59), se continua con los siguientes de mayor a menor de 22 25 años con 21.1% (n=38), 31-35 años con 20% (n=36), 18-21 años con 18.9% (n=34) y de 14-17 años con 7.2% (n=13). Mientras que en el grupo de bajo riesgo encontramos el rango de edad con mayor predominancia es el de 26-30 años con un 43.9% (n=79), se continua con los siguientes de mayor a menor de 22 25 años con 25.6% (n=46), 18-21 años con 16.7% (n=30) y de 31-35 años con 13.9% (n=25).

En cuanto al número de gestas en el grupo de alto riesgo con mayor porcentaje en las mujeres multigesta con 72.2% (n=130), seguido de un 27.8% (n=50) a las primigestas y en el grupo de bajo riesgo se obtuvo mayor porcentaje en las mujeres multigesta con 71.7% (n=129), seguido de un 28.3% (n=51) a las primigestas.

Para la ocupación encontramos en el grupo de alto riesgo lo siguientes resultados en orden ascendente: empleada con 38.9% (N=70), ama de casa 28.9% (N=52), estudiante 16.1% (N=29), comerciante 11.1% (N=20), profesionista 5% (N=9). Siendo la más predominante la ocupación de empleada y para el grupo de bajo riesgo empleada con 46.1% (n=83), ama de casa 32.2% (n=58), comerciante 8.9% (n=16), estudiante 7.2% (n=13), profesionista 5.6% (n=10).

Para los resultados del estado civil, encontramos en el grupo de alto riesgo un mayor porcentaje en el rubro de casada con 44.4% (n=80), seguido de unión libre 34.4% (n=62), se continua con soltera 19.4% (n=35) y por último divorciada con 1.7% (n=3) y en el grupo de bajo riesgo se puede observar un mayor porcentaje en el rubro de casada con 44.4% (n=80), seguido de unión libre 34.4% (n=62), se continua con soltera 19.4% (n=35) y por último divorciada con 1.7% (n=3).

En cuanto al riesgo obstétrico el cual solo fue medido en el grupo A, se pudo observar lo siguiente: mayor porcentaje mujeres con hipertensión arterial (HAS) con 24.4% (n=44), seguido de diabetes mellitus (DM) con 21.1% (n=38), hipotiroidismo con 20.6% (n=37), aborto con 16.1% (n=29), preeclampsia 11.7% (n=21) y por último con menor porcentaje embarazo adolescente con 6.1% (N=11).

Acerca de la variable del miedo al parto la cual se obtuvo mediante la aplicación del cuestionario “Childbirth Fear Questionnaire” al total de la muestra de grupo de alto riesgo (N=180), donde se observa que las mujeres de 18 a 35 años de edad embarazadas de la UMF 92 presentan miedo extremo al parto en un 42.8% (n=77) mientras que un 57.2% (n=103) presenta miedo moderado al parto (tabla 1) y en el grupo de bajo riesgo se observó un miedo extremo al parto en un 17.8% (n=32) mientras que un 82.2% (n=148) presenta miedo moderado al parto (tabla 2).

Tabla 1. Nivel del miedo al parto en el grupo de alto riesgo de mujeres embarazadas

Miedo al parto					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Moderado	103	57.2	57.2	57.2
	extremo	77	42.8	42.8	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

Figura 1. Nivel del miedo al parto en el grupo de alto riesgo de mujeres embarazadas

Tabla 2. Nivel del miedo al parto en el grupo de bajo riesgo de mujeres embarazadas

Miedo al parto					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	moderado	148	82.2	82.2	82.2
	extremo	32	17.8	17.8	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

Respecto al apoyo familiar se encontró mediante la aplicación del cuestionario apoyo social funcional “Duke-UNK-11” al total de la muestra de grupo de alto riesgo (N=180), en donde presentaron un apoyo familiar y social normal en un 73.3% (n=132) mientras que un 26.7% (n=48) presenta apoyo familiar y social bajo (tabla 3/figura 2) y en el grupo de bajo riesgo se obtuvo un apoyo familiar y social normal en un 87.8% (n=158) mientras que un 12.2% (n=22) presenta apoyo familiar y social bajo (tabla 4).

Tabla 3. Nivel del apoyo familiar en el grupo de alto riesgo de mujeres embarazadas

Apoyo familiar					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	normal	132	73.3	73.3	73.3
	bajo	48	26.7	26.7	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

Figura 2. Nivel del apoyo familiar en el grupo de alto riesgo de mujeres embarazadas

Tabla 4. Nivel del apoyo familiar en el grupo de bajo riesgo de mujeres embarazadas

Apoyo familiar					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	normal	158	87.8	87.8	87.8
	bajo	22	12.2	12.2	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

Para la asociación de las variables de miedo al parto y apoyo familiar y social en mujeres embarazadas se utilizó la prueba de chi-cuadrada la cual se utiliza para analizar variables nominales o cualitativas y determinar si una hipótesis nula debe rechazarse o aceptarse. En el grupo de alto riesgo se obtuvo un valor de p de 4.853 con un alfa de 0.028, al ser menor de 0.05 es estadísticamente significativo y permite rechazar la hipótesis nula, es decir se acepta la hipótesis de trabajo que afirma que un nivel alto del miedo al parto en mujeres embarazadas se asocia con un nivel bajo de apoyo familiar de acuerdo a los siguientes resultados un 42.8% (n=77) de los sujetos de estudio tuvieron miedo extremo al parto y de esos el 35.1% (n=27) tienen un apoyo familiar bajo, mientras que 57.2% (n=103) mujeres embarazadas con miedo extremo al parto presentan 20.4% (n=21) de apoyo familiar bajo. En cuanto al grupo de bajo riesgo se encontró el mismo resultado con un valor de p de 5.923 con un alfa de 0.015, al ser menor de 0.05 igualmente es estadísticamente significativo y permite rechazar la hipótesis nula, con los siguientes resultados un 17.8% (n=32) de los sujetos de estudio tuvieron miedo extremo al parto y de esos un 25% (n=8) tienen un apoyo familiar bajo, mientras que 82.2% (n=148) de mujeres embarazadas con miedo extremo al parto un 9.5% (n=14) tienen un apoyo familiar bajo.

4. DISCUSIÓN

Dentro de los factores protectores de la mujer frente a la vivencia del parto se encuentra el apoyo familiar, que, en conjunto con la resiliencia femenina y la detección oportuna de signos de alarma por parte de la red familiar,

puede ayudar a reducir el miedo al parto. [7] Tras haberse medido esta variable mediante el cuestionario “Duke-UNK-11”, que mide el apoyo familiar en ambas poblaciones se observó un apoyo familiar normal en la población de alto riesgo con un porcentaje de 73.3%, mientras que en la población de bajo riesgo se encontró un apoyo familiar de 87.8%. Con base en lo observado a través del instrumento de medición, el apoyo familiar es normal en ambas poblaciones, indistintamente del riesgo obstétrico, lo que llevaría a pensar que el apoyo familiar puede o no influir en una percepción temerosa.

El miedo al parto se puede ver incrementado por un miedo inminente a morir o la muerte del bebé por un desconocimiento sobre los factores de riesgo durante el embarazo [8], haciendo sentir a la mujer vulnerable ante un riesgo obstétrico, generando una sensación de soledad e incertidumbre ante el proceso [9]. De los dos grupos de estudio, se observó que para el grupo de alto riesgo obstétrico se proyecta una diferencia notable entre miedo moderado y miedo extremo, con 57.2% para el primer caso, contra 42.8% para el segundo. Por otra parte, en el grupo de bajo riesgo obstétrico, la tendencia al miedo al parto se muestra con mayor inclinación al miedo moderado con un 82.2%, mientras que el miedo extremo disminuye con un 17.8%. De lo anterior podría indicar que los riesgos obstétricos son un factor que podría aumentar la tendencia a una percepción temerosa extrema del proceso de parto.

5. CONCLUSIONES

Basado en los resultados obtenidos a través de la aplicación de la prueba estadística ChiCuadrado, se determinó el rechazo de la hipótesis nula aprobando la hipótesis, basado en el resultado alfa de 0.028, resultante del grupo de alto riesgo obstétrico. Por otra parte, para el grupo de bajo riesgo obstétrico el valor alfa fue de 0.015, validando nuevamente la hipótesis a través del rechazo de la hipótesis nula. Ambos valores fueron comparados contra el máximo de 0.05 que es el límite para determinar la dependencia entre las variables.

El apoyo familiar no es un variable que inflencie el miedo al parto, basado en los resultados de la población de ambos grupos no se observó un apoyo familiar bajo, y la percepción de miedo al parto prevaleció. Sin embargo, con respecto a los riesgos obstétricos en el grupo de alto riesgo, la tendencia incremental del miedo al parto aumentó considerablemente, teniéndose un valor de 42.8% del total de la población con miedo extremo, en comparación el 17.2% de miedo extremo en población de bajo riesgo.

Con base en lo anterior, no existió una relación estadística que evidenciara que el bajo apoyo familiar esté asociado al miedo al parto, sin embargo, basado en las fuentes consultadas, la red familiar es quien puede identificar junto con la mujer embarazada los factores de riesgo que pueden desencadenar complicaciones obstétricas secundarias a un mal control del miedo al parto ya que como se mencionó en la bibliografía un nivel moderado es una preocupación difícil de tolerar sin apoyo social o familiar, sin comprometer la salud de la mujer; en el nivel intenso ya puede reflejarse el compromiso de la salud de la mujer y por tanto verse como espejo en la conexión con él bebe [5].

En conclusión, se determinó importante identificar durante la atención prenatal, la calidad de la red familiar en la mujer embarazada, asimismo, evaluar la salud mental y emocional de la mujer gestante con el propósito de prevenir la percepción temerosa, dado que las expectativas y/o mitos relacionados con el proceso de parto no están comprobados clínica y/o científicamente.

REFERENCIAS

- [1] Cardús FL. Miedo al parto y narrativas intergeneracionales: Una aproximación desde la antropología. Año 7 (2015), nº 18, 129-145. [Internet]. Dilemata. [citado 2023 Oct 4]. Disponible en: <https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/376/381>.
- [2] Nunes LRC, Coutinho FC, dos Santos VA. Fear of childbirth: A review of interventions based on Cognitive-Behavioral Therapy. Vol 24, no. 7. [Internet]. Psicología: Teoría e Práctica. [citado 2023 Oct 4]. Disponible en: <http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/ptp/article/view/14089/11337>.
- [3] Rúger NA, Vázquez LJ, Antúnez I, et al. Antenatal Fear of Childbirth as a Risk Factor for a Bad Childbirth Experience. 2023 18;11(3):297. [Internet]. Health care. [citado 2023 Oct 4]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9914781/>.
- [4] Pérez PM, Cruz LA, Arriaga ZR. Significado del cuidado familiar como red de apoyo e las embarazadas en una comunidad de Tabasco. 2019, no 15:45-55. [Internet]. Cuidarte. [citado 2023 Oct 4]. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/cuidarte/cui-2019/cui1915e.pdf>.
- [5] Lanero S, Lanero A. La humanización obstétrica desde la perspectiva de la mujer: percepción de apoyo y creencias sobre las prácticas de atención al parto. 2020 21(2): 54-61. [Internet]. Revista Matronas Profesión. [citado 2023 Oct 4]. Disponible en: <https://s3-eu-south-2.ionoscloud.com/assetsedmayo/articles/sFOj2lys3QDPutKTOvocqPk6H5fvflp9N4 2FHzvK.pdf>.
- [6] Leonardo RK. Percepción sobre el apoyo familiar en el cuidado pre, intra y postnatal en usuarias del hospital de Barranca - 2021 [Tesis]. Universidad Nacional de Barranca, Ciencias de la salud. [citado 2023 Oct 4]. Disponible en: <https://repositorio.unab.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12935/183/TESIS%20Leonardo%20Ramos%2c%20Karen%20Melina.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- [7] Carrillo CM, Marín GF, Vera CruzM. Influencia del apoyo del acompañante durante el trabajo de parto en el hospital de Huancayo. 2021, vol 6, no 2. [Internet]. Visionarios en ciencia y tecnología. [citado 2023 Oct 4]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/358153187_Influencia_del_apoyo_del_acompanante_durante_el_trabajo_de_parto_en_un_Hospital_de_Huancayo.
- [8] Hendrix YMG, Baas MAM, Vanhomerig JW, et al. Fear of Childbirth in Nulliparous Women. 2022, 12;13:23819. [Internet]. Frontiers in Psychology. [citado 2023 Oct 4]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35911041/>.
- [9] Riaño CA. Acompañamiento de la pareja o familiar en el trabajo de parto y parto [Tesis]. Universidad de Ciencia Aplicadas y Ambientales, Facultad de Ciencias de la Salud. [citado 2023 Oct 4]. Disponible en: <https://repositorio.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/4318/MONOGRAFIA%20LORENA%20RIA%C3%91O.pdf?sequence=1>.

Correo de autor de correspondencia: arizz101_o@hotmail.com